

**KO'CHMAS MULKKA BO'LGAN HUQUQLARNI DAVLAT
RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RISIDAGI 28.11.2022 YILDAGI
QONUN**

Mamatxolikova Ugiloy Axrorjanovna
Guliston tuman Dehqonobod shaharchasi
Guliston tuman Adliya bo'limi
Davlat xizmatlari markazi bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Mazkur maqola ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi 28.11.2022 yildagi qonunni mazmunan yoritishga bag'ishlanadi. Shuningdek, maqolada kadastr tushunchasi va uning muhim jihatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: *ko'chmas mulk, "katastichon", mulkiy daftar, Ko'chmas mulk kadastr, Shahar kadastr, Davlat yer kadastr, Yuridik kadastr, mulkiy majmua.*

O'zbekiston Respublikasi mustaqillika erishgan kundan boshlab barcha sohalar kabi geodeziya, kartografiya, kadastr sohaları ham rivojlana boshladi. Hozirda olib borilayotgan ilmiy va amaliy ishlarni yanada mukammallashtirish maqsadida sohaga doir yangi texnika va texnologiyalar va qonun va farmonlar hayotga tatbiq qilishga katta ahamiyat berilmoqda. Chunonchi, bugungi kungacha yurtimizda yer va boshqa turdagi ko'chmas mulklarni ro'yxatga olish, ular haqida aniq ma'lumotlarni to'plash, ularni bir joy — ma'lumotlar banki (MB)ga yig'ib, kerak bo'lganda ulardan samarali foydalanish, yer ko'chmas mulk egasi boiishi davlat va jismoniy shaxsning yerga, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqini himoya qilish soliq tizimini mukammallashtirish, ko'chmas mulk haqidagi ma'lumotlarni ommaviy axborot vositalarida e'lon qilish, ularni kimoshdi. bozorida sotish va sotib olish kabi juda ko'p masalalarni yechish maqsadida yer kadastr tuzildi[1]. Davlat yer kadastr va ushbu sohada chiqarilayotgan yangi farmonlarga to'xtalishdan avval "kadastr" tushunchasini yoritib o'tamiz.

•Ko'chmas mulk kadastri. Barcha yuridik idoralar va jismoniy shaxslarga mansub bo'lgan binolar va inshootlar davlat hisobiga olinib, kadastr ro'yxatiga kiritiladi. Ko'chmas mulk kadastri yuridik kuchga ega bo'lgan hujjatdir.

•Shahar kadastri. Shahar hududida mavjud boigan obyektlarning huquqiy, xo'jalik, tabiiy va iqtisodiy holati haqidagi ma'lumotlar to'plamidir. U shaharning rivojlanishini va kunlik faoliyatini ta'minlaydi va shahar muhitining vaqt o'tishi bilan yuz berayotgan o'zgarishlarni hisobga oladi.

•Yuridik kadastr. Ko'chmas mulkka bo'lgan mulkni huquq haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lgan va bu huquqlarni ro'yxatdan o'tkazishni taminlaydigan axborot tizimi yuridik kadastr deyiladi. Davlat yer kadastri, asosan, ikki turga bo'linadi: asosiy (birlamchi) va joriy (kundalik).

Yuqorida ko'rib chiqilganidek, yurtimizda yangi islohatlar yangi farmonlar orqali joriy etilmoqda. Hususan, ko'chmas mulkka doir yangi qonun 28 noyabr kuni prezident «Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risida»gi [O'RQ-803 sonli] qonunni imzoladi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Mazkur qonun bilan yer uchastkasi, bino, inshoot va qurilish jarayonidagi obyektlar, shuningdek, ko'p yillik daraxtlar va mulkiy majmua sifatidagi korxonalariga 13 turdagi huquqlar yoki cheklovlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish belgilandi. Qonun e'lon qilingandan 3 oy o'tib kuchga kiradi.

Qonunga ko'ra, ko'chmas mulkning quyidagi turlariga bo'lgan huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkazishga nisbatan tatbiq etiladi:

- yer uchastkalariga;
- binolarga, inshootlarga, shu jumladan qurilishi tugallanmagan obyektlarga;
- ko'p yillik dov-daraxtlarga;
- mulkiy majmua sifatidagi korxonaga.

Binolar, inshootlar hamda qurilishi tugallanmagan obyektlarga bo'lgan huquqlar ular joylashgan yer uchastkasiga bo'lgan huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan keyin ro'yxatga olinadi. Shuningdek, ko'chmas mulkning kadastr yig'majildini shakllantirish uchun quyidagilar asos bo'ladi:

- yer uchastkalarining belgilanganligi (realizatsiya qilinganligi);
- binoning, inshootning qurilganligi va foydalanishga topshirilganligi;
- belgilangan tartibda ajratilgan yer uchastkasida qurilishi tugallanmagan obyektning mavjudligi;
- ko'chmas mulkning bo'linganligi;
- ko'chmas mulkning birlashtirilganligi.

Davlat reyestri ko'chmas mulk, unga bo'lgan huquqlar, shuningdek huquq egalari to'g'risidagi ma'lumotlarning elektron bazasi tarzidagi tizimlashtirilgan ma'lumotlar to'plamidan iborat. Ushbu qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach kuchga kiradi.

Eslatib o'tamiz. 2019 yil 5 aprel kuni «Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi prezident qarori qabul qilingandi. Unga ko'ra, 2019 yil 1 sentabrdan Toshkent shahridagi, 2020 yil 1 yanvardan respublikaning barcha hududlaridagi ko'chmas mulkka nisbatan huquqlar haqidagi ma'lumotlar Reyestriga (Ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarning davlat reyestridan) faqat elektron shakldagi kadastr pasporti tayyorlanganidan keyin notariuslar tomonidan elektron kiritish tartibi yo'lga qo'yilgan[2].

Davlat reyestri ko'chmas mulk, unga bo'lgan huquqlar, shuningdek huquq egalari to'g'risidagi ma'lumotlarning elektron bazasi tarzidagi tizimlashtirilgan ma'lumotlar to'plamidan iboratdir. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarning yuzaga kelishini, boshqa shaxsga o'tishini, cheklanishini va bekor qilinishini nazarda tutuvchi hujjatlar ushbu ko'chmas mulk haqidagi ma'lumotlar davlat reyestriga kiritilganidan keyin kuchga kiradi. Ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarning davlat reyestri yuridik va jismoniy shaxslarning ko'chmas mulkka bo'lgan ro'yxatdan o'tkazilgan huquqlari haqidagi axborotning rasmiy manbasi bo'lib, bu axborotning ishonchliligi davlat tomonidan kafolatlanadi[3]. Davlat reyestridan elektron shaklda berilgan, shuningdek, qog'ozda berilgan ko'chirmalar teng yuridik kuchga ega.

Yuqoridagilarni xulosa qilib shuni ta'kidlash joizki, davlat yer kadastri muhim xalq xo'jaligi ahamiyatiga ega. Uning ma'lumotlaridan turli masalalarni hal qilish, jumladan, yer solig'i, yer maydonlariga ijara haqi niqdorlarini belgilash, qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligini rejalashtirishda, yer tuzish, yerdan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan barcha masalalarni hal qilishda foydalaniladi[4]. Shuning uchun bo'lg'usi bakalavrlar mamlakatimizning tabiiy iqtisodiy salohiyati bo'lgan yer, suv, o'rm on va boshqa manbalarni bevosita o'rganish, ularni sifat va miqdor jihatdan baholashning ilg'or uslublari va texnologiyalarini qo'llashni mukammal o'zlashtirishlari zarur. Fanni o'zlashtirish jarayonida talaba Davlat yagona kadastrlar tizimini yuritish bo'yicha ma'lumotlarni zamonaviy hisoblash vositalari va kompyuterlari yordamida tahlil qilishi hamda zarur xulosalar chiqarishni o'rganadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. D.S. Yarmatova, A.R. Bobojonov, A.R. Raximov. DAYLAT KADASTRI ASOSLARI. Cho'lpon nomidagi nashriyot-ma baa ijodiy uyi Toshkent — 2014
2. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/11/29/estate/>
3. https://gov.uz/oz/pages/kochmas_mulklarga_bolgan_huquqlar_reyestri/
4. Babajanov A.R., Ro'zibayev S.B. Aholi punktlari yerlari kadastri. — T.: «Tafakkur». 2011.